

Сравнение принципов развивающего, программированного и проблемного обучения

Квасюк Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра иностранных языков
МосУ МВД имени В.Я. Кикотя

Аннотация. Данная статья посвящена сравнению принципов развивающего, программированного и проблемного обучения.

Ключевые слова: понимание, мышление, сравнение, обучение, развивающее, программированное, проблемное.

Comparison of Principles of Developing, Programming and Problem Solving Teaching

Kvasyuk Tatyana, Master of Pedagogical Science, the Department of foreign languages
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs named after V. Ya. Kikot

Annotation. This article is dedicated to comparison of developing, programming and problem solving teaching.

Keywords: understanding, thinking, comparison, teaching, developing, programming, problem solving.

На основе анализа психолого-педагогической литературы, посвященной проблеме понимания, мы приходим к заключению, что в процессе обучения у студентов наблюдаются такие виды мышления как практическое и теоретическое, абстрактное и конкретное, вертикальное и латеральное, творческое и критическое, интуитивное (наглядное). Все эти виды мышления применимы в процессе обучения. Они способствуют процессу понимания, который сам по себе тоже является мыслительным актом. Весь вопрос в том, какой вид мышления мы хотим развить у студентов. От этого будут зависеть формы заданий и упражнений для развития того или иного вида мышления, способствующего пониманию.

Для лучшего понимания будут служить не только задания и упражнения на развитие различных видов мышления, но и учебник, который будет воздействовать на различные чувства: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Создание учебников с воздействием на все чувства является прекрасным средством для повышения понимания, которое будет происходить за счет более яркого восприятия, лучшего и более быстрого запоминания. Представьте себе учебник, где учащиеся могут потрогать, понюхать, попробовать на вкус, увидеть и услышать тот материал, который им следует понять и выучить. Например, яблоко или персик, который вы можете потрогать (бархатистый), видеть его желто-розовую шкурку, понюхать его нежный аромат, и даже, надкусить его сочную мякоть. Чувствуете, как у вас рот наполняется слюной? Естественно, что такие учебники, скорее всего, следует использовать в начальной школе, но и воздействие на органы чувств у взрослых студентов тоже оказывает свое огромное влияние в учебном процессе. Сюда относится создание определенных ситуаций, которые будут вызывать чувство и желание что-либо решить или найти выход из затруднительного положения, придумать новую идею или придумать вопрос, на который трудно найти ответ.

Проблемные ситуации тоже способствуют развитию понимания. Клиффорд Саймак в своем фантастическом рассказе «Что может быть проще времени» высказал идею о дименсине. Это разновидность виртуального кино, в котором вы принимаете непосредственное участие. Создание голографических или виртуальных проблемных ситуаций может сильно приблизить процесс обучения к реальной, практической деятельности и способствовать процессу понимания и приобретения практических навыков в различных видах деятельности.

У каждого человека все эти операции мыслительного процесса протекают по-своему. Природа щедро одарила человеческий род. Каждый человек на нашей планете по-своему уникален. Нет двух совершенно одинаковых людей в силу того, что совокупность интеллектуальных, волевых, моральных, культурных и других черт личности всегда отличается у одного человека от другого. При активизации феномена понимания следует учитывать индивидуальные особенности студентов. Не следует забывать и о гендерном различии в процессе восприятия у студентов и студенток. Немаловажное значение в процессе понимания будет иметь и педагогика ненасилия, т.е. предоставление студентам права выбора, не следует им навязывать решение свыше или подавлять авторитетом преподавателя.

Для того чтобы нагляднее сравнить принципы, составляющие различные подходы в обучении студентов и этапы понимания, давайте составим сводную таблицу развивающего, программированного и проблемного обучения студентов.

Как мы видим, первые три этапа понимания очень хорошо прослеживаются во всех трех подходах в обучении студентов. Что касается четвертого этапа – контроля правильности решения проблемы или задачи, то он присутствует в двух из трех подходов обучения. То же самое касается и индивидуального подхода в обучении студентов. Делая логический вывод,

мы приходим к заключению, что контроль правильности решения задачи и индивидуальный подход должны непременно присутствовать в процессе обучения студентов.

Таблица № 1. Сводная таблица развивающего, программированного и проблемного обучения

Этапы понимания в психологии	Принципы развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова	Программирование учебного процесса, разработанное Н.Ф.Талызиной	Принципы проблемного обучения, разработанные М.И. Махмутовым, А.М. Матюшкиным, В. Оконь
1-ый этап Предпонимание	Обучение на высоком уровне трудности (достижение цели с преодолением трудностей)	Наличие поддающейся измерению цели или проблемы учебной работы и алгоритма этой цели	Возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы
2-ой этап Понимание в действии	Осознание студентами собственного учения	Расчленение учебной части на шаги,	Этап «закрытого» решения проблемы
3-ий этап Гипотеза решения	Ведущая роль теоретических знаний	связанные с соответствующими дозами информации, которые обеспечивают выполнение каждого шага	Этап «открытого» решения проблемы
4-ый этап Контроль правильности решения		Самопроверка	Проверка правильности решения
Использование индивидуального подхода	Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся	Индивидуализация обучения	

Сводная таблица развивающего обучения Л.В. Занкова, Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, программированного обучения Н.Ф. Талызиной и проблемного обучения М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина и В. Оконь показывает, что для активизации феномена понимания следует задействовать все четыре этапа понимания и индивидуальный подход. Следовательно, интеграция этих видов обучения с использованием индивидуального подхода будет способствовать активизации феномена понимания

Делая выводы по тому, что было написано выше, следует сказать, что для активизации процесса понимания в соответствии с психологической наукой следует интегрировать все три подхода в обучении студентов, а именно: развивающий, программированный и проблемный с использованием индивидуального подхода.

Следует использовать психологические исследования понимания и мышления как основу для педагогических подходов и методов обучения студентов.

Литература:

1. Матюшкин А.М. Проблемы развития профессионального теоретического мышления. М.: Педагогика, 1980, с.3 – 47.
2. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М.: Педагогика, 1975, с.- 367.
3. Занков Л.В. Индивидуальные варианты развития младших школьников. М.: Просвещение, 1973, с.- 191
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Педагогика, 1973, 138с.
5. Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. М.: изд-во Московского университета, 1969, 133 с.
6. Эльконин Д.В. Детская психология. М.: Учпедгиз, 1960, 328 с.
7. Саймак К. Что может быть проще времени. Terra Incognita. Минск «Паблицити», 1992, с.25.